

TURKIYADA IJTIMOY TA'MINOT VA IJTIMOY XIZMAT ASOSLARI

Nematova Dilfuza To'lanboyevna,

O'zbekiston Milliy universiteti

sotsiologiya kafedrası

o'qituvchisi

Телефон: +998(99) 6381176

e-mail: dilfuzanematova58@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turkiyadagi ijtimoiy himoya va ijtimoiy xizmat xaqida qisqacha ma'lumotlar beriladi. O'zbekistondagi ijtimoiy himoya va ijtimoiy ta'minotdan tarqli tomonlarini yoki o'hshash taraflarini qiyoslab ko'rish mumkin bo'ladi.

Kalit sozlar: Xalqaro mehnat tashkiloti, ijtimoiy siyosat, ijiymoiy sug'urta, ijtimoiy havf-hatarlar, ijtimoiy kafolot, ijtimoiy dasturlar va xalqaro konventsiya.

Tarix davomida insoniyat ozini iqtisodiy ehtiyojini va qashshoqlikka undaydigan hodisalardan himoya qilishga harakat qilib kelgan. Bunday hodisalar har bir inson duch kelishi mumkin bo'lgan va insonning iqtisodiy, ijtimoiy, psixologik va biologik tuzilishiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan xavflardir. Odamlarning bunday xavf-xatarlarga qarshi ijtimoiy choralar koradigan tizimi ijtimoiy ta'minot yoki himoya deb ataymiz.

Ijtimoiy ta'minotga har taraflama qabul qilinadigan ta'rif berish qiyin, chunki ijtimoiy ta'minot tushunchasi va ijtimoiy siyosat tushunchalari hammasi bir biriga bogliq. Ushbu siyosatlarga muvofiq yaratilgan huquqiy tuzilmar va institutlar ba'zan bir-birining o'rnida ishlatiladi. Biroq, bu barcha tushunchalarning asosiy nuqtasi shaxslarni ijtimoiy xavflardan himoya qilish tamoyilidir. Bugun biz qardosh Turkiya respublikasining ijtimoiy himoya va sotsial xizmatlar tizimi haqida biroz malumotga ega bolamiz

XMT o'zining 102-sonli Konventsiyasida 9 ta ijtimoiy xavfni aniqlagan: kasallik, onalik, nogironlik, qarilik, ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklari, o'lim, oilaviy qiyinchiliklar va ishsizlik. Aynan mana shu holatlar ijtimoiy ta'minot sub'ektini tashkil etadi.

Ijtimoiy xavflarning shaxslarga salbiy ta'sirini bartaraf etishga qaratilgan harakatlar ijtimoiy xavfsizlik siyosatining burchidir. Bu xatarlarning umumiy xususiyati shundaki, ular jismoniy shaxslarning iqtisodiy xavfsizligiga putur etkazadi. Shunday qilib, ijtimoiy

xavfsizlik siyosati va tizimlari odamlarning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Zamonaviy ijtimoiy xavfsizlik tizimlari inson hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan barcha xavflarni emas, balki birinchi navbatda uning iqtisodiy xavfsizligiga putur etkazadigan ijtimoiy xavflarni o'z ichiga oladi.

Ko'rinib turibdiki, ijtimoiy ta'minotning maqsadi shaxsning iqtisodiy xavfsizligiga putur etkazadigan ijtimoiy xavflarning salbiy oqibatlarini bartaraf etish va hatto xavflarga qarshi ehtiyot choralarini ko'rishdir. Ushbu maqsadga erishishda qo'llaniladigan usullar ijtimoiy xavfsizlik vositalari deb ataladi. Ijtimoiy xavfsizlik kontseptsiyasi doirasida qaysi vositalar baholanishi munozarali mavzu bo'lib, bu boradagi turli qarashlar va usullar ijtimoiy xavfsizlikning turli ta'riflarini shakllantirishga olib keldi[1]. Xalqaro doktrinada bu vositalar quyidagilardir:

- ijtimoiy sug'urta,
- ijtimoiy nafaqalar
- ijtimoiy xizmatlar sifatida hisobga olinadi.

Ijtimoiy xavfsizlikni ta'minlash maqsadida foydalaniladigan ushbu resurslarni moliyalashtirishda farq mavjud. Ijtimoiy sug'urta bo'yicha yordam ko'rsatiladigan shaxs ham tizimga hissa qo'shsa (to'lov tizimi), ijtimoiy yordam va ijtimoiy xizmatlarda (to'lovsiz tizim) bunday badal yo'q. Bularda manbaa qisman yoki to'liq davlat tomonidan qoplanadi. Ayniqsa kam ta'minlangan qatlamni sog'liqni saqlash sug'urtasi davlat tomonidan moliyalashtiriladi. Bularga nimalar kiradi: shifohonada yotib davolanish, kunduzgi stasionar davolanish, kimyo terapiya, radiyo terapiya, tibbiy uskunalar, fizio terapiya, uyda boqilishga muhtojlik, ultratovush xizmatlari, homiladorlik va tug'ishdan keying tibbiy yordamlar kiradi. Umumiy va maxsus sog'liq sug'urtalari mavjud. Maxsus tibbiy sug'urtalar xususiy sektorga bog'liq bo'ladi. Umumiy sog'liq sug'urtasiga har bir Turkiya vatandoshi oylik maoshinini yuzdan 12.2% izini o'tkazishlari kerak bo'ladi. Bu sug'urta shakli musofir ishchilardan tortib ko'cmanchilarga ham oid hisoblanadi. Maxsus boshlang'ich sugurta miqdori esa 170 dollardan boshlanadi.

O'z tabiatiga ko'ra, ijtimoiy sug'urta faqat oldindan belgilangan ijtimoiy xavflardan kafolat beruvchi va shaxsni moliyalashtirishga bevosita hissa qo'shadigan usuldir. Ijtimoiy sug'urta - bu mehnat resurslarini himoya qilish va iqtisodiy zaif odamlar va

mehnatkashlarning kelajagini kafolatlash uchun tashkil etilgan majburiy sug'urta. Maxsus ijtimoiy sug'urta, sug'urtadan foyda ko'radiganlarning moliyaviy hissasi bilan ishlaydi. Ushbu moliyaviy hissa mukofot deb ataladi, shuning uchun ijtimoiy sug'urta tizimi "yuqori ijtimoiy ta'minot rejimi" deb ham ataladi.

Ijtimoiy nafaqalar va ijtimoiy xizmatlar ham quyidgicha muhokama qilinadi.

Mamlakatlardagi turli usullar va doktrinalarda hamda xalqaro tashkilotlarda himoya qilinadigan turli qarashlarda ko'rinib turibdiki, ba'zilar bu uch vositani (usulni) ijtimoiy ta'minotning tarmoqlari yoki qismlari deb hisoblaydi va ijtimoiy ta'minot tushunchasini ijtimoiy himoya tushunchasi bilan almashtirib yuboradi.

Boshqalar (masalan, ba'zi Evropa mamlakatlari) ijtimoiy sug'urta va ijtimoiy nafaqalarni ijtimoiy ta'minot doirasiga kiritdilar. Uchinchi va tobora kengayib borayotgan qarashga ko'ra, ijtimoiy ta'minot faqat ijtimoiy sug'urtalarni (shu jumladan sog'liq uchun to'lovlarni) qamrab oladi. Shu sababli, ijtimoiy ta'minot doirasi faqat jamg'arilgan mablag'lar hisobidan ijtimoiy ta'minot oluvchilar o'rtasida daromadlar bo'yicha ajratmalarning qayta taqsimlanishini ta'minlaydigan ijtimoiy sug'urta bilan cheklandi, ijtimoiy nafaqalar va ijtimoiy xizmatlar esa ijtimoiy himoya ostida baholandi, bu esa kengroq tushunchadir[2]. Ijtimoiy Havfsizlik esa, ijtimoiy ta'minotni "ijtimoiy xavf ostida bo'lgan shaxslarning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan qayta taqsimlash bo'yicha tashkilotlar to'plami" deb ta'riflash mumkin.

Ijtimoiy yordamlar - yordamga muhtoj fuqarolarga davlat tomonidan bepul beriladigan va umumiy byudjet yoki soliqlar hisobidan qoplanadigan va odamlarning eng kam turmush tarzini ta'minlashga qaratilgan pul yoki mahsulot shaklidagi (oziq-ovqat, kiyim-kechak yordami kabi) yordamdir. Ushbu ta'rif Turkiyaga mos keladigan tarif bo'lsa-da, xalqaro adabiyotlarda ijtimoiy xizmatlar ijtimoiy yordam doirasida (inglizcha "social assist" atamasi ostida) ham baholanishi va ishlatilishi mumkinligi ko'rishimiz mumkin[3].

Ijtimoiy yordam usuli muhtojlarga doimiy yordamni o'z ichiga olgan usul emas, balki muhtojlik holatini imkon qadar tezroq bartaraf etishga qaratilgan. Maqsad, shaxsga imkon qadar tezroq ishlashi va tirikchilik qilish imkoniyatini yaratib berishdir.

Ijtimoiy xizmatlar, aholi salomatligi va farovonligini oshirishda; odamlarga o'zini -o'zi ta'minlash va boshqalarga qaram bolishni oldini olish yani boqimanda bolib qolmaslik;

oilaviy munosabatlarni mustahkamlash; bu shaxslar, oilalar, guruhlar yoki jamoalarga o'zlarining ijtimoiy funksiyalarini muvaffaqiyatli bajarishlariga yordam berish uchun ijtimoiy xizmatchilar va boshqa mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladigan tadbirlar va dasturlar to'plami sifatida aniqlanadi.

Turkiya qonunchiligida ijtimoiy xizmatlar 2828-sonli Ijtimoiy xizmatlar qonunida “shaxslar va oilalarning o‘z konstitutsiyasi va atrof-muhit sharoitlaridan kelib chiqadigan yoki ularning nazorati ostida bo‘lmagan moddiy, ma’naviy va ijtimoiy mahrumliklarini bartaraf etishga qaratilgan tizim” deb ta’riflangan[4]. Ularning ehtiyojlarini qondirish, ijtimoiy muammolarning oldini olish va hal qilish, turmush darajasini yaxshilash xizmatlaridir.

Ko'rinib turibdiki, Turkiyada ijtimoiy xizmatlar turli sohalardagi muhtojlarga ko'rsatiladigan nomoddiy yordamlardan iborat. Ijtimoiy xizmatlar keng qo'llanish doirasiga ega va asosan shaxslar, guruhlar va jamoalarning rivojlanishi va farovonligiga qaratilgan. Ushbu maqsad doirasida ijtimoiy xizmatlar kam ta'minlangan oilalar, bolalar, yoshlar, qariyalar, nogironlar, og'ir ahvolda bo'lgan ayollar, boshpana izlovchilar va immigrantlarga, davolanishi qiyin bo'gan bemorlar, ijtimoiy og'ish holatlarida (alkogolizm, giyohvand moddalarni iste'mol qiluvchilar va boshqalar)ga, tibbiy va psixiologik yordam korsatadilar. Ushbu shaxslar va guruhlar rivojlanishi va o'zgarishi uchun xizmat va yordam dasturlarini ishlab chiqadilar.

Ijtimoiy muhofaza tizimi

Har bir mamlakat o'zining ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarini, ijtimoiy siyosatni va ijtimoiy ta'minot rejimi doirasida ijtimoiy himoya usullarini ishlab chiqadi[6]. Mamlakatlardagi bu usullar har xil va ko'p bo'lishi mumkin, shuning uchun, masalan, Janubiy Amerikadagi muvaffaqiyatli amaliyot Sharqiy Osiyo davlatlarida samarali bo'lmasligi mumkin. Shu sababli, ijtimoiy himoyada global miqyosda kelishilgan “eng yaxshi amaliyot usuli” mavjud emas. Umumiy ijtimoiy himoya usullari bilan bir qatorda alohida guruhlariga qaratilgan usullar ham mavjud. Dunyodagi amaliyotlarga nazar tashlasak, mintaqaviy modellarga (O'rta yer dengizi, Osiyo, Anglosakson va boshqa) duch kelishimiz mumkin, shuningdek, siyosiy modellar (sotsial demokrat, liberal yoki konservativ) mavjud

Mamlakatlarda mintaqalar, siyosiy modellar, iqtisodiy va ijtimoiy-madaniy sharoitlar va turli maqsadlarga qarab farq qiluvchi ko'plab ijtimoiy himoya mexanizmlari amalga oshirilmoqda. Biroq, umuman olganda, eng keng tarqalganlarni uchta sarlavha ostida birlashtirish mumkin. Bular: mehnat bozori aralashuvi, ijtimoiy sug'urta, ijtimoiy yordam va ijtimoiy ta'minot xizmatlari. Bu uchta asosiy usul dunyodagi barcha mamlakatlarda mavjud.

Yuqorida ta'kidlanganidek, har bir mamlakatda turli shart-sharoitlar mavjud bo'lganligi sababli amalga oshirilayotgan ijtimoiy himoya siyosatidan kutilayotgan maqsadlar ham farqlanadi. Biroq, shuni aytish mumkinki, Turkiyadagi ushbu ijtimoiy himoya jarayonlarining barchasi odatda to'rtta maqsadga ega: 1. Kambagallikni qisqartirish, jismoniy shaxslar yoki uy xo'jaliklarini ma'lum bir kambagallik chegarasidan yuqori ushlab turish:

2. Iqtisodiy tenglikni ta'minlash: qayta taqsimlash orqali yuqori va past daromadli shaxslar yoki uy xo'jaliklari o'rtasidagi tafovutni kamaytirish

3. Doimiy daromad va yoki turmush darajasini kotarish, jismoniy shaxslar yoki uy xo'jaliklarini turmush darajasidagi buzilishlardan himoya qilish.

4. Ijtimoiy inklyuziya va yoki ijtimoiy hamjihatlik siyosatini amalga oshirishi, ijtimoiy huquqlardan foydalanish va ishtirokni ta'minlash orqali ijtimoiy istisno va marginallashtirishning oldini olish

Bu maqsadlar ijtimoiy himoya usullarini ahamiyatini yana bir bor ochib beradi.

Eng keng tarqalgan ijtimoiy himoya jarayonlari uchta asosiy usul ostida birlashtirilgan. Bular;

a) Mehnat bozoriga aralashuvlar, b) Ijtimoiy sug'urtalar, v) Ijtimoiy yordam va ijtimoiy ta'minot xizmatlari.

Mehnat bozoriga aralashuvlar - bu bandlikni osonlashtiradigan va mehnat bozorlarining samarali ishlashiga yordam beruvchi siyosat va dasturlar, shu bilan birga ishchilarni himoya qilishga qaratilgan. Mehnat bozorlarida amalga oshiriladigan ishlar qashshoqlikni qisqartirish, inson resurslarini rivojlantirish va gender kamsitishlariga qaratilgan strategiyalarga sezilarli hissa qo'shadi. Shu bilan birga, bu mamlakatning inson

resurslaridan eng samarali foydalanishiga, iqtisodiy farovonligini oshirishga, o'sish va taraqqiyotni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi.

Mehnat bozoriga intervensiyalar faol mehnat bozori dasturlari va ish bilan ta'minlangan kambag'allarni himoya qilishni ta'minlaydigan passiv mehnat bozori siyosatidan iborat[7]. Faol dasturlar ishsiz ishchilarning bandligini oshirishga qaratilgan. Bunday dasturlar ishsizlik xavfini kamaytiradi va xodimlarning daromad olish qobiliyatini oshiradi. Faol mehnat bozori dasturlari, bir tomondan, ishsizlarning ish topish ko'nikmalarini oshirish, mehnat unumdorligi va daromadlarini oshirish kabi iqtisodiy maqsadlarga ega bo'lsa, ikkinchi tomondan, bandlik ishtirokini ta'minlash kabi ijtimoiy maqsadlarga ega

Ijtimoiy sug'urtalar:

Umuman ta'kidlanganidek, ijtimoiy sug'urta dasturlari ijtimoiy himoya usuli sifatida daromadlarni qo'llab-quvvatlash orqali odamlar duch keladigan kasallik, nogironlik, ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisa, onalik, ishsizlik, qarilik va o'lim kabi xavflarning oqibatlarini engillashtiradi.

Ijtimoiy sug'urta dasturlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- ishsizlik sug'urtasi (vaqtinchalik va ba'zan tarkibiy ishsizlikdan)
- ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar (va kasbiy kasallik) sug'urtasi (xodimlarga ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklari uchun kompensatsiya uchun);
- nogironlik va mehnatga layoqatsizlik sug'urtasi (ko'pincha to'liq yoki qisman nogironlikni himoya qilish uchun qarilik pensiyalari bilan bog'liq);
- kasallik va tibbiy sug'urta (kasalliklardan himoya qilish uchun)
- onalik sug'urtasi (homiladorlik va tug'ruqdan keyingi emizish oylarida onalarga (moddiy) yordam ko'rsatish uchun)
- qarilik sug'urtasi (pensiyadan keyingi daromadni qo'llab-quvvatlash uchun)
- hayot va o'lim sug'urtasi (odatda daromad oluvchidan mahrum bo'lgan qaramog'idagilarga kompensatsiya to'lash uchun qarilik pensiyalari bilan bog'liq)
- Oila sug'urtasi (bolalarni boqish ta'minlash uchun)

Ijtimoiy yordam va ijtimoiy ta'minot xizmatlari:

Ijtimoiy himoyaning yana bir usuli bu ijtimoiy yordam va ijtimoiy ta'minot xizmatlari dasturlari bo'lib, ular qashshoqlikni bevosita kamaytirish orqali ijtimoiy farovonlikni oshirishga qaratilgan. Bunday dasturlar sug'urta tizimlaridan foyda ko'ra olmaydigan, to'lanmagan va boshqa yoki tegishli yashash vositalariga ega bo'lmagan jamiyatning eng kam taminlangan qatlamlarini himoya qiladi[8]. Bu guruhlariga aqliy yoki jismoniy nogironlar, etnik oz bolganlar, giyohvandlar, etimlar, to'liq bo'lmagan oilalar, qochqinlar, tabiiy ofatlar yoki fuqarolik mojarolari qurbonlari, bemorlar kiradi. Qariyalar, bevalar, nogironlar, homilador ayollar va ishsizlar kabi guruhlar kirishi mumkin.

Aloqa tadbirlari quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

- ijtimoiy xizmatlar (jamiyatning aqliy yoki jismonan nogironlar, etim bolalar va giyohvandlar kabi juda himoyasiz qatlamlari uchun)
- naqd yoki naqd pul o'tkazmalari, yordamlar (oziq-ovqat va oilaviy nafaqalar kabi)
- vaqtinchalik subsidiyalari (masalan, arzon energiya tariflari, uy-joy subsidiyalari yoki inqiroz davridagi arzon asosiy oziq-ovqat mahsulotlari)

21-asr boshidagi Xalqaro statistika ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisining yarmi kuniga 2 dollarlik qashshoqlik chegarasidan pastda yashaydi, dunyoning eng boy qismini tashkil etuvchi 10% dunyo aktivlarining 85% iga egalik qiladi. Dunyoning eng qashshoq qismi (ya'ni aholining 50%) dunyo aktivlarining atigi 1% ga egalik qiladi. Xalqaro Mehnat Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, global inqiroz davrida ishsizlar soni 205 millionga, himoyalanmagan ishchilar soni 1,53 milliardga, kambag'al ishchilar soni esa 1,2 milliardga yetdi. Biroq, dunyo aholisi ularning uchdan bir qismi hech qanday sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalana olmaydi va faqat 20 foizi etarli ijtimoiy himoyaga ega. Holbuki, jahon daromadining (YIM) atigi 2 foizi bilan barcha kambag'allarni asosiy ijtimoiy himoya qilish mumkin. Insonning asosiy huquqi bo'lgan ijtimoiy himoyani ham qashshoqlik va tengsizlikka qarshi kurash siyosati, ham ijtimoiy adolat (tinchlik), hamjihatlik va totuvlikni, shuningdek, ijtimoiy va iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlovchi vosita sifatida qarash mumkin. Biroq jamiyat salomatligi va farovonligi ham ijtimoiy himoyaning predmeti hisoblanadi. Bularning barchasi rivojlangan ijtimoiy himoya tizimi jamiyatlarga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ko'rsatadi. Bu esa shuni korsatadiki ikkinchi va uchinchi dunyo

mamlakatlarida insonni ijtimoiy muhofaza qlish uchun hali kop ishlar amalga oshirilishi kerak boladi.

Adabiyotlar:

1. M. Rasuleva. Hayot faoliyati xavfsizligi madaniyatini shakllantirish asoslari. Darslik, 2020, 267b.
2. BMT, Ochiq dunyoda ijtimoiy adolat - Birlashgan Millatlar Tashkilotining roli, Ijtimoiy rivojlanish bo'yicha xalqaro forum, Iqtisodiy va ijtimoiy masalalar bo'limi, 2006 yil, 5-bet
3. Rejep Kapar, Ijtimoiy adolat uchun ko'proq ijtimoiy himoya, II. Ijtimoiy siyosat bo'yicha Milliy Kongress, 2006 yil 24-26 noyabr, Anqara, 7-bet.
4. Rejep Kapar, Ijtimoiy himoyaning mehnat bozoriga ta'siri, disk - Birleşik Metal-İş, 2005, 22-bet .
5. Khusanova Kh.T. Middle age as Prime Time of Human Life. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Vol.24, Issue 02. 2020. – P. 332-337.
6. Sodiqova Sh.M. Jamiyatni modernizatsiyalash jarayonida keksalarni ijtimoiy himoyalashning sotsiologik tahlili. Sos.f.dok. dissert. – Toshkent: O‘zMU. 2016. - 161 b.
7. M Bekmurodov, F Akhmedova. International Journal of Psychosocial Rehabilitation 24 [Study the Process of Harmonization Formation of Personal and Professional Qualities at Students](#), 597-605.
8. F Akhmedova. Eastern European Scientific Journal, [Professional Education Pharmaceutical Personnel in Uzbekistan](#)
9. F.M. Axmedova. Jurnal Sosialnix Issledovaniy 3 (3) [Podxod vostochnix misliley k probleme formirovaniya lichnostnix i professionalnix kachestv u molodogo pokoleniya](#)
10. H Kadirova, F Akhmedova, International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, [Sociological Analysis of the Nation's Identity, the Levels of Feeling the National Identity in Uzbekistan](#)
11. A.J. Xolbekov, TB Matibaev. [Ijtimoiy adolat va demokratiya: barqaror taraqqiyot yo'lida](#)
12. X.T. Xusanova. Academic research in educational sciences 3 (NUU Conference-2). [Aholini ijtimoiy himoyalash–inson kapitalini rivojlantirish omili sifatida](#). P.969-972
13. <https://www.gazeta.uz/oz/2020/05/27/unemployment-world>